

ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА
ҚАРАТИЛГАН МЕТОДИК ТАВСИЯЛАР ВА ЎҚУВ-ТАРБИЯВИЙ
ВОСИТАЛАР

Буворайева Гулруҳ Шоикром қизи

ЧДПУ жисмоний маданият факултети ўқитувчиси

Аннотатсия: Мақолада фуқаролик компетенциясини шакллантиришга қаратилган методик тавсиялар ва ўқув-тарбиявий воситалар ҳақида қисқача мазмуни баён этилган.

Калит сўзлар: фаол, фуқаро, компетенция, ўқувчи, шахс, ижтимоий, тавсия, методика, қадрият.

Таълим жараёнида фаол фуқаролик компетенциясини шакллантириш нафақат умумий билим бериш, балки ўқувчи шахсиятида жамиятга дахлдорлик ҳиссини уйғотиш, ижтимоий масалаларга муносабат билдириш қобилиятини ривожлантириш билан боғлиқ. Бу жараёнда методик ёндашувлар билан бирга уларни амалга оширишга қаратилган **аниқ методик тавсиялар ва самарали ўқув-тарбиявий воситалар** муҳим ўрин тутади. Бундай воситалар таълим мазмунини фуқаролик қадриятлари, ҳуқуқий онг ва ижтимоий масъулият тушунчалари билан бойитади. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, фуқаролик онгини шакллантириш учун амалий фаолиятга асосланган, ижтимоий тажриба бериш имконини яратадиган методлардан фойдаланиш баробарида, уларни тўғри ва тизимли қўллашга оид методик тавсиялар ҳам ўқитувчи фаолиятининг ажралмас қисмига айланмоқда.

Замонавий таълим жараёнида фақат билим бериш эмас, балки ижтимоий-ахлоқий онгни шакллантириш, фуқаролик қадриятларини англаш ва амалий фаолиятга тайёргарлик каби кенг қамровли вазифаларни ҳал этиш талаб этилади. Бу борада ўқитувчи фақат методларни эмас, балки уларни қандай татбиқ этиш бўйича **методик тавсиялар** ва шу тавсияларга мос **ўқув-**

*тарбиявий воситалар*ни тўғри танлай олиши зарур. Чунки ҳар бир методика маълум мақсад ва аудиторияга мувофиқлаштирилиши лозим, ўқувчи фаоллиги, ижтимоий ҳисси ва тафаккур даражасини инобатга олган ҳолда татбиқ этилгандагина натижа беради.

Фуқаролик компетенциясини шакллантиришда қўлланиладиган методик тавсиялар ва тарбиявий воситалар **ўқув жараёнини ҳаёт билан боғлайди**, ўқувчида шахсий позиция, жавобгарлик ва жамиятга дахлдорлик туйғусини шакллантиради. Бундай воситалар сифатида инфографика, ҳуқуқий буклетлар, воқелик асосидаги видеолар, сценарийли рол ўйинлари, дилемма-воситалар, мультимедиали кросс-фанли лойиҳалар кабиларни келтириш мумкин.

Халқаро тадқиқотларда ҳам методик тавсия ва воситаларнинг ижтимоий ривожланишга таъсири алоҳида таъкидланган. Масалан, Американинг Johns Hopkins University қошидаги **Centre for Civil Society Studies** томонидан ўтказилган таҳлилда таъкидланади: *“Фуқаролик жамиятига тайёрлов жараёни мактабдан бошланиши лозим. Бу жараён ўқитувчига методик жиҳатдан тайёр ва ахборот ресурслари билан таъминланган бўлса, у ҳолда ўқувчи шахсида фаол фуқаролик маданияти шаклланади”*. Шу сабабли, методик тавсиялар ва ўқув-тарбиявий воситалар фақат таълим самарадорлигини ошириш воситаси эмас, балки фуқаролик онгини шакллантиришда ҳал қилувчи ўринга эга тарбиявий механизм сифатида қаралиши лозим.

Методик тавсиялар фақат назарий кўрсатмалар бўлиб қолмасдан, улар орқали таълим жараёни жонланади, ўқувчи фаол субъектга айланади. Ушбу тавсиялар асосида тузилган фаолият шакллари – лойиҳа ишлари, жамоавий таҳлиллар, муаммоли муҳокамалар, реал ҳаёт билан боғлиқ тадқиқотлар – фуқаролик маданиятини шакллантирувчи асосий воситаларга айланади.

Айниқса, **амалиётга йўналтирилган воситалар** ўқувчиларга жамиятдаги муаммоларни англаш, уларга ечим таклиф этиш, шахсий

позицияни шакллантириш имконини беради. Масалан, “Фуқаролик суди” симуляцияси, “Қарор қабул қил” ўйини, ёки “Ҳуқуқий кампания” каби ўйин-тренинглари орқали ўқувчилар ўзларини фуқаролик ҳаёти иштирокчиси сифатида синаб кўрадилар. Улар маълум бир мавзу юзасидан ахборот йиғиш, таҳлил қилиш, жамоавий фикр билдириш, ҳужжат тузиш, чиқиш қилиш каби жараёнларда иштирок этиб, фақат билим эмас, балки амалиёт орқали тажриба тўплайдилар. Буларнинг барчаси ўқувчида “ўргандим – англадим – қила олдим” занжирини шакллантиради, бу эса фаол фуқаролик компетенциясининг энг муҳим белгисидир.

Таълим жараёнининг мазмуний томонида фуқаролик компетенциясини шакллантиришга хизмат қилувчи ғоялар, қадриятлар ва ахлоқий мезонларни уйғунлаштириш – бугунги кун педагогикасида муҳим йўналишлардан бирига айланган. Айниқса, ўқувчида шахсий онг, фаол позиция ва ижтимоий масъулият туйғусини шакллантириш учун таълим мазмунини фақат академик маълумотлар билан чеклаб қўймасдан, уни **оилага, жамият, ҳуқуқ, адолат, бурч ва масъулият** каби маънавий-ижтимоий тушунчалар билан бойитиш зарур.

Ушбу методик тавсиянинг асосий моҳияти шундаки: фан материаллари ўқувчининг ҳаётий воқелиги билан боғланмоғи, унинг шахсий қадриятлари, қарашлари ва тажрибаси билан уйғунлашмоғи лозим. Бу эса фақат билим эмас, балки ижтимоий тафаккур, ахлоқий позиция ва шахсий муносабатни шакллантиришга хизмат қилади. Бу ҳақда М.Қ.Рахмонова тўғри таъкидлайди: *“Таълим мазмунида фуқаролик онгини шакллантиришни кўзда тутмасдан туриб, ижтимоий етук шахс тарбиялаш ҳақида гап бўлиши мумкин эмас”*.

Бундай бойитилган мазмунли дарслар ўқувчиларнинг ахлоқий ва ҳуқуқий онгини шакллантириш, ўз бурчи ва жамиятдаги ўрнини англашга хизмат қилади. У фанлар ўртасидаги чегараларни юмшатиб, таълимни ҳаёт билан боғлайдиган муҳим воситалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Акрамов А. Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларнинг фуқаролик позициясини ривожлантиришнинг ташкилий-методик асосларини такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016. – Б. 195.
2. Акрамов А.А. Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларда фуқаролик позициясини ривожлантиришнинг ташкилий-методик асосларини такомиллаштириш. Пед.фан.бўйича фал.док.дисс.автореф. –Т.:2016.
3. Акрамов. А. Ўқувчи ва талабаларда фаол фуқаролик нуқтаи назарини шакллантириш имкониятлари// Узлуксиз таълим. –Тошкент, 2015. №6. – С. 80–85.
4. Андреев А.А. Общество и образование: социокультурный профиль России // Ж. Педагогика. - М: 2002. -№6. - С. 20-29.
5. Асадуллаева Н. Бўлажак ўқитувчиларда фаол фуқаролик компетенциясини мустаҳкамлашга қаратилган педагогик жараённи ривожлантириш омиллари // Жамият ва инновациялар. Special Issue – 01 (2022) / ISSN 2181-1415. Б.258-264.

